

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

EMPATHY SKILLS: IMPACT ON FAMILY RELATIONSHIPS AND GENDER DIFFERENCES

Ramazanova Kamala Shaban qızı

*Psychology teacher
Azerbaijan State Pedagogical
University, Sheki branch*

EMPATİYA BACARIĞI: AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ VƏ CİNSLƏR ARASINDAKI FƏRQLƏR

Ramazanova Kəmalə Şaban qızı

*Psixologiya müəllimi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Şəki filialı*

Abstract

This article analyzes the concept of empathy in a psychological and social context, examines its functional role in family relationships and gender-specific developmental differences. The study is based on well-known theoretical approaches such as Martin L. Hoffman's developmental theory of empathy, Mark H. Davis's multidimensional empathy model, and C. Daniel Batson's empathy-altruism hypothesis. It is emphasized that empathy plays an important role in the family environment in mutual understanding, emotional intimacy, effective conflict management, and the maintenance of psychological well-being.

At the same time, the article extensively analyzed the differences observed in the level of empathy between women and men, noting that these differences are formed not only by biological factors, but also by social and cultural factors, especially gender-based upbringing models and stereotypes. In this context, reference was made to empirical studies on gender differences by researchers such as Judith Hall, Jack Block, Carol Tavris, William Ickes and Robert Barnes. The higher level of empathy in women was explained by their upbringing in an environment where empathetic behavior was socially encouraged, while the consequences of men's formation in a system where emotional self-expression was discouraged were examined.

In this context, it is argued that empathy is not only an individual trait, but also a result of social learning and cultural norms. The article, in addition to assessing the role empathy plays in ensuring stability and understanding in the family institution, also presents a critical approach to the impact of society's gender-based expectations on empathic development.

Xülasə

Bu məqalədə empatiya anlayışının psixoloji və sosial kontekstdə təhlili aparılmış, onun ailə münasibətlərindəki funksional rolu və cinsiyyətə görə inkişaf fərqləri nəzərdən keçirilmişdir. Araşdırmada Martin L. Hoffmanın empatiyanın inkişaf nəzəriyyəsi, Mark H. Davisin multidimansional empatiya modeli və C. Daniel Batsonun empatiya-altruizm hipotezi kimi tanınmış nəzəri yanaşmalara əsaslanılmışdır. Empatiyanın ailə mühitində qarşılıqlı anlaşma, emosional yaxınlıq, konfliktlərin effektiv idarə olunması və psixoloji rifahın qorunmasında mühüm rolu olduğu vurğulanmışdır.

Eyni zamanda məqalədə qadın və kişilər arasında empatiya səviyyəsində müşahidə olunan fərqlər geniş şəkildə təhlil olunmuş, bu fərqlərin yalnız bioloji faktorlarla deyil, həm də sosial və mədəni amillərlə, xüsusilə genderə əsaslanan tərbiyə modelləri və stereotiplərlə formalaşdığı qeyd edilmişdir. Bu kontekstdə Judith Hall, Jack Block, Carol Tavris, William Ickes və Robert Barnes kimi tədqiqatçıların cinsiyyət fərqləri üzrə apardığı empirik araşdırmalara istinad olunmuşdur. Qadınlarda daha yüksək empatiya səviyyəsi empatik davranışların sosial cəhətdən təşviq edildiyi bir mühitdə yetişmələri ilə izah olunmuş, kişilərin isə emosional özünüifadədən çəkindirildiyi bir sistemdə formalaşmasının nəticələri araşdırılmışdır.

Bu kontekstdə empatiyanın yalnız fərdi xüsusiyyət deyil, eyni zamanda sosial öyrənmənin və mədəni normativlərin nəticəsi olduğu əsaslandırılmışdır. Məqalə, empatiyanın ailə institutunda sabitlik və anlayışın təmin olunmasında oynadığı rolu dəyərləndirməklə yanaşı, cəmiyyətin gender əsaslı gözləntilərinin empatik inkişaf üzərindəki təsirinə də tənqidi yanaşma təqdim edir.

Keywords: empathy, social role, family relations, gender differences, social stereotype

Açar söz: empatiya, sosial rol, ailə münasibətləri, cinsiyyət fərqləri, sosial stereotip

Giriş

Empatiya insan münasibətlərinin əsasını təşkil edən, başqasının emosional vəziyyətini anlama və paylaşma qabiliyyəti kimi tərif olunan kompleks psixoloji bir anlayışdır. Müasir psixologiya və sosiologiya sahəsində aparılan çoxsaylı tədqiqatlar

empatiyanın yalnız fərdi münasibətlər səviyyəsində deyil, eyni zamanda sosial institutların, xüsusilə də ailənin funksionallığı və sabitliyi baxımından da həlledici əhəmiyyət daşıdığını ortaya qoyur. Empatiya fərqlər arasında emosional bağlılığı gücləndirir,

qarşılıqlı anlayışın formalaşmasını təmin edir və konfliktlərin effektiv həllində mühüm rol oynayır.

Ailə cəmiyyətin ilkin sosiallaşma mühiti olaraq, fərdin emosional və sosial inkişafında həlledici təsirə malikdir. Bu baxımdan, ailədaxili münasibətlərin keyfiyyəti, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı göstərdiyi anlayış və dəstək davranışları ilə sıx əlaqəlidir. Empatiya isə bu qarşılıqlı anlayışın əsas təməl sütunlarından biri olaraq çıxış edir. Uşaq tərbiyəsi, valideyn-uşaq münasibətləri, həyat yoldaşları arasındakı emosional yaxınlıq və ailə daxilində yaranan ziddiyyətlərin konstruktiv şəkildə idarə olunması kimi məqamlarda empatiya funksional dəyər daşıyır.

Bu məqalədə empatiyanın mahiyyəti, inkişaf mərhələləri və psixoloji nəzəri əsasları təqdim olunur. Xüsusilə Martin L. Hoffmanın empatiyanın inkişaf nəzəriyyəsi, Mark H. Davisin multidimansional modeli və C. Daniel Batsonun empatiya–altruizm hipotezi çərçivəsində empatiya anlayışı elmi əsaslarla təhlil olunur. Eyni zamanda, ailə münasibətlərində empatiyanın konstruktiv rolu qiymətləndirilir və cinsiyyətə görə empatiya bacarıqlarında müşahidə olunan fərqlərin psixososial və mədəni səbəbləri araşdırılır.

Məqalədə həmçinin cinsiyyətə görə empatiya səviyyəsindəki fərqlərə də geniş yer verilmişdir. Mövcud tədqiqatlar qadınlarda empatik meyillərin daha yüksək olduğunu göstərir. Bu fərqlərin yalnız bioloji deyil, eyni zamanda sosial və mədəni faktorlarla, xüsusilə genderə əsaslanan tərbiyə modelləri və stereotiplərlə formalaşdığı vurğulanmışdır. Qız uşaqlarına emosional həssaslıq və başqalarını anlama davranışlarının daha çox aşılacağı halda, oğlan uşaqları tez-tez sərtlik və emosional məsafə ilə sosiallaşır.

Bu məqalənin məqsədi empatiyanın ailə münasibətlərindəki konstruktiv rolunu və cinsiyyətə görə empatik inkişaf fərqlərini psixoloji nəzəriyyələr və empirik tədqiqatlar fonunda təhlil etməkdir. Həm nəzəri, həm də sosial-mədəni kontekstdə empatiyanın ailə institutunda necə formalaşdığı və fərqləndiyi geniş şəkildə araşdırılmışdır.

Nəzəri hissə

Ailə cəmiyyət daxilində özünəməxsus qayda-qanunları və qapalı həyat tərzini seçilən, doğmalıq münasibətləri üzərində qurulmuş insan qrupuna aid qurumdur (Çələbiyev N., 2015). Cəmiyyətin inkişafını şəxsiyyət kimi normal formalaşmış insanların fəaliyyəti, şəxsiyyətin normal formalaşmasını isə normal ailə mühiti təmin edir. Bu baxımdan ailənin bütövlüyü və möhkəmliyini şərtləndirən amillərin təmin edilməsi cəmiyyəti maraqlandıran ən aktual və qlobal problemlərdən hesab edilir. Ailədaxili münasibətlərdə zamanla pozğunluqlar, konfliktlər yaşana bilər.

Ailə daxilində münasibətlərin keyfiyyəti isə ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı münasibətindən, anlayışından və birgə fəaliyyətlərindən asılıdır. Bu münasibətlərin əsasını isə empatiya təşkil edir. Empatiya, başqasının emosiyalarını anlama və paylaşma bacarığıdır (Davis, 1983). Bu bacarıq ailə münasibətlərinin dərinləşməsi və qarşılıqlı hörmətin formalaşması baxımından həyati əhəmiyyət daşıyır.

Empatiya” sözü yunan dilindəki “empateya”, “fiziki bağlılıq, meyl” sözündəndir. İngilis dilində ilk dəfə Teodor Lippsin nəzəriyyəsində əsas anlayış olan alman dilindəki Einfühlung (nüfuz etmə) sözünün qarşılığı kimi istifadə edilmişdir. Empatiya başqasının hiss və düşüncələrini anlama və bu anlayışa uyğun davranmaq bacarığıdır (Batson, 2009).

Midin fikrinə görə empatiya başqasının mövqeyini tutma qabiliyyətidir. Başqa sözlə, empatiya başqasının rolunu qəbul etməyi və qarşı tərəfin hisslərini, düşüncələrini və münasibətlərini anlamağı nəzərdə tutur (Ягнiок К.В., 2003).

Yampey empatiyanı özünü başqasının yerinə qoymaq və düşüncələrini və istəklərini hiss olaraq bölüşmək bacarığı olaraq qeyd edir (Этченко Г., 2003).

Hoffman empatiyanı emosional inkişafın mərkəzi komponenti kimi təsvir edir. O, empatiyanın inkişafını mərhələlərlə izah edir (Hoffman, M. L., 2000).

Yeni doğulmuş empatik ağılama, körpələr başqalarının ağılamasına refleksiv reaksiya verirlər. Ego-mərkəzli empatiya, uşaq başqasının hissini anlayır, amma bunu özünə yönəldir (“mən necə hiss edərdim”). Digər yönlü empatiya, uşaq başqasının fərqli perspektiv və hisslərini anlamağa başlayır. Abstrakt empatiya, yetkin yaşda insanlar sosial ədalət və empatik narahatlıq hissləri yaşamağa başlayırlar. Bu nəzəriyyə empatiyanın yaşla necə inkişaf etdiyini və ailə tərbiyəsinin bu inkişafda rolunu izah edir.

Hoffmana görə empatiya pro-sosial davranışı (yardım, paylaşma və anlayış) təşviq edir, əxlaqi motivasiyanı artırır, yəni insanda daxili məsuliyyət hissi formalaşdırır, sosial normaya uyğunlaşmanı asanlaşdırır, yəni empatiya cəmiyyətin dəyərlərini qəbul etməyə kömək edir (Hoffman, M. L., 2000).

Hoffman göstərir ki, empatiyanın effektiv olması üçün insanın öz emosiyalarını tənzimləmə bacarığı da vacibdir (Hoffman, M. L., 2000).. Əks halda empatiya “şəxsi sıxıntı”ya çevrilə bilər. Valideynlər və müəllimlər empatik yanaşma ilə tənbəh etdikdə, uşaq öz davranışının başqalarına necə təsir etdiyini anlayır və məsuliyyət hissi inkişaf edir.

Martin L. Hoffmanın empatiya nəzəriyyəsi empatiyanın sadəcə emosional reaksiya olmadığını, mənəvi və sosial inkişafın əsas sütunlarından biri olduğunu göstərir.

C. Daniel Batson sosial psixologiyada empatiyanın altruistik davranışların əsas motivasiyası olduğunu irəli sürən önəmli nəzəriyyəçi və tədqiqatçıdır. Onun Empatiya–Altruizm nəzəriyyəsi altruizmin, yəni başqalarına öz maraqlarını gözləmədən yardım etmənin əsas mənbəyinin empatiya hissi olduğunu vurğulayır.

C. Batsona görə, insanların başqalarına yardım etməsinin səbəblərdən biri eqoistik motivasiyadır (öz mənfəəti axtarışı). İnsanlar başqasına kömək edirlər ki, özlərini yaxşı hiss etsinlər, sosial cəzayı və ya vicdan əzabının qarşısını alsınlar. Digər səbəbi altruistik motivasiyadır (başqasının rifahı üçün). İnsanlar başqasının əzabına qarşı empatiya hiss etdikdə, kömək etmək arzusu yaranır və bu, özünə fayda güdməyən davranışdır (Batson, C. D., 1981).

Batson, empatiyanın insanların başqalarının emosional vəziyyətinə qarşı hiss etdiyi empatik

narahatlıq (empathic concern) olduğunu bildirir (Batson, C. D., 1981). Bu narahatlıq başqasının rifahını artırmaq üçün altruistik hərəkətə səbəb olur. Empatik narahatlıq ilə əlaqədar hisslər başqalarının dərdinə həqiqi və şəxsi qayğı göstərməkdir. Empatiyanın səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, altruistik davranış ehtimalı da bir o qədər çox olur.

Batsonun nəzəriyyəsi insanların nə üçün və necə başqalarına yardım etdiyini anlamada fərqli nəzəriyyələrə (məsələn, yalnız eqoizm) alternativ təklif edir. Ailə və cəmiyyət münasibətlərində empatiyanın inkişafının əhəmiyyətini vurğulayır.

Batsonun fikrini dəstəkləyən tədqiqatlar göstərir ki, empatiya artırıldıqda (məsələn, başqasının vəziyyətinə daha çox diqqət yetirildikdə) altruistik davranışlar artır (Eisenberg & Miller, 1987). Digər tərəfdən, empatiyanın zəifləməsi və ya əksəriyyətin əzabına qarşı laqeydlilik sosial soyuqluq və aqressivliyə səbəb ola bilər. Bu, ailə münasibətlərinin pozulmasına səbəb olan vacib amillərdən biridir.

Mark H. Davis empatiyanı fərdi fərqlərlə dəyişən, çoxşaxəli və ölçüləbilən psixoloji konstrukt kimi izah etmişdir. O, empatiyanı yalnız "başqasının hissini hiss etmək" kimi deyil, həm də başqasının perspektivini anlama, fərdi narahatlıq hiss etmə və hətta təsəvvürlə əlaqələndirir (Davis, M. H. 1983).

M. Davisin (1983) modelinə görə, empatiya dörd əsas komponentdən ibarətdir. Bu komponentlər həm emosional, həm də koqnitiv (anlama və düşünmə) sahələri əhatə edir.

1. Perspektivqəbul etmə (Perspective Taking – PT) Başqasının baxış bucağını anlama və özünü onun yerinə qoyma bacarığı. Bu komponent koqnitiv empatiya ilə əlaqəlidir. İnsan başqasının vəziyyətini obyektiv və şüurlu şəkildə anlamağa çalışır. Yüksək PT qabiliyyətinə malik insanlar daha az münaqişə yaşayır, çünki qarşı tərəfin baxışını başa düşə bilirlər.

2. Empatik narahatlıq (Empathic Concern – EC) Başqasının əzabına görə duyulan qayğı və mərhəmət hissi. Bu komponent altruistik davranışlara əsas motivasiya hesab olunur (xüsusən Batsonun nəzəriyyəsində). Empatik narahatlığı yüksək olan şəxslər başqasının rifahını düşünərək yardım göstərməyə meyllidirlər.

3. Şəxsi sıxıntı (Personal Distress – PD) Başqasının ağrı və çətinliyinə qarşı duyulan özünə yönəlmiş narahatlıq. İnsan başqasının əzabına o qədər həssas reaksiya verir ki, özünü narahat hiss edir və bu hissdən qurtulmağa çalışır. Bəzən bu, yardım etmək yerinə uzaqlaşmağa səbəb olur. Ana uşağının emosional gərginliyinə qarşı dözümsüzdür və "get otağına, mənə əsəb vermə" deyərək reaksiya verir. Bu reaksiya şəxsi sıxıntıdan qaynaqlanır.

4. Fantaziya (Fantasy – FS) Filmlərdə, kitab və romanlarda olan personajların vəziyyətinə emosional reaksiya vermək və onların yerinə özünü qoymaq meyli. İnsan təsəvvür edilən vəziyyətlərə və personajlara qarşı empatik münasibət göstərir. Romantik, dramatik filmlər izləyən və roman qəhrəmanları ilə emosional bağ quran insanlarda FS yüksək olur. Bu komponent həm də yaradıcılıq və emosional zənginliklə əlaqəlidir. Uşaq filmə baxarkən ağlayır, çünki qəhrəman əzab çəkir – bu, empatiyanın təsəvvürə əsaslanan formasıdır.

"Empatiya"dan danışarkən Karl Rogers və onun mövzu ilə bağlı tədqiqatları yada düşür. Psixoterapiya sahəsindəki empatik ünsiyyət bacarıqları ilə məşhur olan Rogersin adı empatiya anlayışı ilə demək olar ki, eyni səslənir. Rogers empatiyanı şəxsiyyətin inkişafında və sağlam münasibətlərin qurulmasında əsas vasitə hesab edir. Onun terapevtik modelində empatiya, şərtsiz qəbul və dürüstlük şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruri şərtlər kimi göstərilir. "Empatik dinləmə və anlama insanın özünü dəyərli hiss etməsinə və dəyişməsinə səbəb olur." (Rogers, 1957)

Karl Rogers bu fenomeni belə təsvir edir: "Empatiya vəziyyətində olmaq, başqasının daxili dünyasını emosional və semantik çalarları qorumaqla dəqiq qəbul etmək deməkdir. Sanki başqasına çevrilsən, amma "sanki" hissini itirmədən. Beləliklə, başqasının sevincini və ya ağrısını, onun kimi hiss edirsən və səbəblərini, onun qəbul etdiyi kimi qəbul edirsən. Ancaq bir kölgə olmalıdır: sanki sevinən və ya kədərlənən mən imiş kimi (Rogers, 1957)

Peşəkar həyatı boyunca empatiyanı müxtəlif yollarla tərif edən Rogersin 1970-ci illərdə əldə etdiyi empatiya anlayışı, əksəriyyətin bu gün qəbul etdiyi bir tərifə çevrildi. Tərif belədir: "Bir insanın özünü qarşı tərəfin yerinə qoyması, hadisələrə onun baxışıyla baxması, o insanın hisslərini və düşüncələrini düzgün anlaması və hiss etməsi və bu vəziyyəti ona çatdırmaq "empatiya" adlanır".

Tərifdə öz əksini tapan, empatiya qurmaq üçün lazım olan elementləri sadalasaq:

İnsan özünü digərinin yerinə qoymalı və hadisələrə onun baxış bucağından baxmalıdır. Başqa sözlə, empatiya etmək istəyən insan qarşı tərəfin fenomenoloji sahəsinə daxil olmalıdır. Psixologiyadakı fenomenoloji yanaşmaya görə hər bir insanın fenomenoloji sahəsi var. Hər bir insan özünü və mühitini özünəməxsus şəkildə qəbul edir; bu qavrama təcrübəsi subyektivdir, şəxs üçün spesifikdir. Başqa sözlə, hər insan dünyaya özünəməxsus bir baxış tərzii ilə baxır. Bir insanı başa düşmək istəyiriksə, onun dünyaya baxışından baxmalı, hadisələri olduğu kimi qəbul etməyə və yaşamağa çalışmalıyıq. Buna nail olmaq üçün empatiya etmək istədiyimiz şəxsin roluna girməli, onu əvəz etməli və hadisələrə onun eynəyi arxasından baxmalıyıq. Qarşıdakı şəxsin roluna girərək empatiya qurduğumuz zaman o şəxsin rolunda qısa müddət qalmalı və sonra bu roldan çıxıb yerimizi ala bilməliyik. Əks təqdirdə, biz empatik deyilik. Başqasını tanımaq və ya ona simpatiya göstərmək empatiyadan fərqlidir.

Empatiya qurmuş olmağımız üçün qarşıdakı insanın hiss və düşüncələrini düzgün anlamalıyıq. Digər insanın yalnızca hisslərini və ya düşüncələrini anlamaq kifayət deyil. Empatiyanı təyin edərkən bu məqamı vurğuladığımızda, empatiyanın iki əsas komponentindən bəhs edirik. Bunlar empatiyanın koqnitiv və emosional komponentləridir. Başqasının roluna girərək onun nə düşündüyünü anlamaq bir idrak fəaliyyətidir və həmin insanın hiss etdiyi ilə eyni hiss etmək emosional bir fəaliyyətdir. Koqnitiv rol alma emosional rol üçün ilkin şərt olaraq qəbul edilir.

Empatiyanın tərifindəki son element empatiya edən insanın zehində əmələ gələn empatik anlayışı digər şəxsə çatdırmaq davranışdır. Qarşıdakı insanın

hisslərini və düşüncələrini tamamilə başa düşsək də, anlayışımızı ona bildirməsək, empatiya müddətini başa vurmuş sayılmırıq. Qarşılaşdığımız insanlara empatik reaksiya göstərməyin iki əsas yolu var: üzümüzü (bədənimizi) istifadə edərək anlayışımızı ifadə etmək və başa düşdüyümüzü şifahi şəkildə ifadə etmək. Empatik reaksiya göstərməyin ən təsirli yolu hər ikisini birlikdə istifadə etməkdir (Dökmen Ü., 2006).

Ailə münasibətlərinə baxdıqda çətin anlarında daim bir-birinə dəstək olan, bir-birinin kədərini bölüşən evli cütlüklərdə qarşılıqlı münasibətlərinin pozulması zamanı hər iki tərəfin dilindən "məni anlamır, məni başa düşmür" kimi ifadələr səslənir. Bu fakt onların bir-birinə simpatiyasının olması, ancaq empatiya qura bilməmələri ilə bağlı olduğunu göstərir.

Gündəlik dilimizdə "simpatiya" sözü tez-tez istifadə olunur. Bəzən də empatiya ilə qarışdırılır. Bir insana rəğbət bəsləmək o insanla eyni hiss və düşüncələrə sahib olmaq deməkdir. Qarşı tərəfə rəğbət bəsləsək, onunla birgə əziyyət çəkərik və ya onunla birgə xoşbəxt olacağıq. Empatiya göstərdiyimiz zaman qarşıdakı insanın hissələrini və düşüncələrini başa düşmək vacibdir. Özümüzü simpatiya bəslədiyimiz insanın yerinə qoymaq və onu başa düşmək məcburiyyətində deyilik. Rəğbətdə "tərəf" olmaq vacibdir. Empatiya göstərdiyimiz zaman isə eyni hissələri və fikirləri digər insanla bölüşmək məcburiyyətində deyilik, yalnız hissələrini və düşüncələrini anlamağa çalışırıq. Bir insanı "başa düşmək" və ona "haqq qazandırmaq" fərqlidir. Empatiyanı anlamaq və simpatiya isə qarşı tərəfin hissələrini və düşüncələrini başa düşsək də, başa düşməsək də, ona haqq verməkdir.

Münasibətlərdə eqosentrik yanaşan tərəf empatiya qura bilmir. Eqoist olan bir insanın qarşıdakı şəxsin roluna girməsi və hadisələrə onun nöqtəyi-nəzərindən baxması, yəni empatiya etməsi mümkün deyil. Bu vəziyyətdə empatiyanın, yəni başqalarının roluna girməyin ilkin şərtinin eqosentrizmdən qurtarmaq olduğunu qeyd edə bilərik. Bu sahə ilə maraqlanan bütün tədqiqatçılar empatiyada eqosentrik davranışlardan uzaqlaşmağın vacibliyini vurğulayırlar. Ford empatiyanı "eqosentrizmdən uzaq davranış" olaraq qeyd edir.

Azərbaycanda ailədə ər-arvad münasibətlərində qadınların daha anlayışlı olması, empatiya qabiliyyətinin yüksək olması, kişilərdə empatiya qabiliyyətinin az olması, qarşı tərəfin hiss və düşüncələrini anlamaqda çətinlik çəkməsi bağlı fikirlər irəli sürülür. Qadınlar kişilərə nəzərən empatiya qabiliyyətinin yüksək olması fikri doğrudurmu? Buna təsir edən amillər nə ilə bağlıdır?

Kişilərlə qadınlar arasındakı fərqlərdən danışarkən, tez-tez qadınların emosiyaları daha yaxşı ifadə etdiyini və başqalarının hissələrini kişilərə nisbətən daha çox qəbul etdiyini, anladığı hesab edilir. Qadınların kişilərdən daha emosional olması olduğuna inam fikri cəmiyyətdə formalaşmış cinsi stereotiplərdən irəli gəlir. İkes və Barnes izah edir ki, kişilik adətən nailiyyət, uğur, avtonomluq və nəzarət etmə kimi xüsusiyyətlərlə ilə əlaqələndirilir. Nəzarət etmə dedikdə, ilk öncə emosiyalarını şüurlu ifadə etmə və ya gizləməsinə təsir etmə qabiliyyətinin olması nəzərdə tutulur. Qadınlıq isə əksinə, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət

və emosiyaların aktiv ifadəsi ilə əlaqələndirilir (Barnes & Ickes, 1977).

Qadınlarda empatiya qabiliyyətinin yüksək olması onların ətrafdakıların emosiyalarını daha yaxşı izah etmək meyli olması ilə də bağlı olduğu hesab olunur. Hall və əməkdaşlarının (2025) geniş meta-analizinə əsasən, qadınlar kişilərlə müqayisədə emosional siqnalları, xüsusilə qeyri-verbəl ifadələri (üz mimikası, bədən dili, vokal siqnallar) daha yüksək dəqiqliklə kodlaşdırıb anlamada üstünlük sahibidirlər. Təhlil edilən 1188 effekt ölçüsü göstərmişdir ki, qadınların bu bacarığı kişi iştirakçıları müqayisədə orta dərəcədə üstün olub ($d \approx 0.24$), bu fərq geniş nümunələrdə stabil şəkildə müşahidə edilmişdir (Hall, J. A., 2025).

Block J.H. 40 il ərzində bir qrup qız və oğlanların inkişafını izləmişdir. Bu müddət ərzində valideynlərin oğulları və qızları ilə fərqli davranışlarını kəşf edir. Xüsusilə, qızları hissələrini ifadə etmək və başqaları ilə yaxşı münasibət qurmaq şəkildə böyütdükləri, oğlanları böyüdərkən, müstəqillik göstərməyə təşviq etmələri və emosiyalarını idarə etməyi öyrətdiklərini müşahidə etdi. Bu fakt da onu göstərir ki, kişilərin empatik reaksiya sahəsində qadınlara nisbətən daha az təcrübəyə sahib olmaları nəticədə başqa bir insanın emosional narahatlığı zamanı necə reaksiya verəcəyini bilməmələrinə səbəb olur (Block, J.H., 1983).

Tavris C. kişi və qadın arasındakı empatiyadakı fərqlərə cinsi rolların təsiri olduğu fikrini dilə gətirdi (Tavris C., 1992). Uşaq baxımı kimi "qadın fəaliyyətləri" deyilən fəaliyyətlər empatik reaksiya tələb edir. Dul qaldıqları və ya yoldaşlar tərəfindən tərک edildikləri üçün uşaqlarına qulluq etmək məcburiyyətində qalan subay kişilər üzərində apardığı araşdırmada qeyd etdi ki, bu atalar evli olduqları zaman, uşaqlara baxmaq barədə düşünmürdülər və uşağın yayığına qalmırdılar. Bu fəaliyyətlərdə məşğul olduqdan sonra onlarda tipik olaraq yayığıkeşlik və mərhəmət kimi "qadın" xüsusiyyətlərinə rast gəlinməyi müşahidə olundu. Bu araşdırmalar onu göstərir ki, bu vəziyyətlərdə sosial rol empatik davranış tələb edir. Bu kimi sosial rollar demək olar ki, cəmiyyətimizdə yalnız qadınlara xasdır.

Nəticə

Aparılan nəzəri təhlil və mövcud tədqiqatların işığında aydın olur ki, empatiya ailədaxili münasibətlərin keyfiyyətini müəyyən edən əsas psixoloji göstəricilərdən biridir. Empatik bacarıqlar ailə üzvləri arasında emosional harmoniyanı təşviq edir, anlaşılmazlıqların qarşısını alır və uşaqların sosial-emosional inkişafını dəstəkləyən mühit yaradır. Empatiyanın ailə sistemində bu qədər əhəmiyyətli mövqə tutması onun tək-cə fərdi deyil, həm də ictimai və mədəni faktorlarla sıx bağlı olduğunu göstərir.

Cinsiyyətə görə empatiya fərqlərinin analizi, qadınların empatik reaksiyalarda daha yüksək skor əldə etməsinin onların sosiallaşma prosesində öyrəndikləri davranışlarla bağlı olduğunu ortaya qoyur. Qız uşaqlarına daha erkən yaşlardan emosional həssaslıq və başqalarını anlamaya dair mesajlar verildiyi halda, oğlan uşaqlarının daha çox rəşional və sərt davranışlara təşviq edilməsi bu fərqlərin kökündə duran əsas amillərdən biridir. Nəticə etibarilə, empatiya sadəcə bioloji əsaslı bir meyl deyil, mədəni kodlar və sosial strukturun məhsulu kimi də dəyərləndirilməlidir.

Bu baxımdan, ailə institutlarında və təhsil sistemlərində empatiyanın həm oğlan, həm də qız uşaqları üçün bərabər dərəcədə inkişaf etdirilməsi üçün gender neytral yanaşmaların təşviqi vacibdir. Belə yanaşmalar yalnız ailədaxili münasibətlərin keyfiyyətini yüksəltməyəcək, eyni zamanda daha anlayışlı və empatik cəmiyyətin formalaşmasına zəmin yaradacaqdır.

***AUTHOR NOTE:** An initial version of this article was previously presented at the “3rd International Symposium on Innovative Technologies in Science and Education” in Baku (2021), but was not published or indexed anywhere. The current version has been expanded and re-edited in the format of a scientific article.

***MÜƏLLİF QEYDİ:** Bu məqalənin ilkin versiyası daha əvvəl “3. Beynəlxalq elm və təhsildə innovativ texnologiyalar” simpoziumunda Bakı (2021) təqdim olunub, lakin heç bir yerdə çap və ya indeks olunmayıb. Hazırkı versiya genişləndirilmiş və elmi məqalə formatında yenidən hazırlanmışdır.

İstinadlar

1. Batson, C. D. (2009). These things called empathy: Eight related but distinct phenomena. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), *The social neuroscience of empathy* (pp. 3–16). MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262012973.003.0002>
2. Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation? *Journal of Personality and Social Psychology*, 40(2), 290–302. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.2.290>
3. Ickes, W., & Barnes, R. D. (1977). The role of sex and self-monitoring in unstructured dyadic interactions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(5), 315–330. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.35.5.315>
4. Block, J. H. (1983). Sex-role identity and ego development.
5. Çələbiyev, N. Z. (2015). *Ailə psixologiyası* (424 səh.). Bakı: Mütərcim.
6. Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(1), 113–126.
7. Dökmen, Ü. (2006). *İletişim çatışmaları ve empati* (361 s.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
8. Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. *Psychological Bulletin*, 101(1), 91–119. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91>
9. Hall, J. A., Gunnery, S. D., & Schlegel, K. (2025). Gender and accuracy in decoding affect cues: A meta-analysis. *Journal of Intelligence*, 13(3), Article 38. <https://doi.org/10.3390/jintelligence13030038>
10. Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and moral development: Implications for caring and justice*. Cambridge University Press. <https://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99029669.pdf>
11. Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103. DOI: 10.1037/0033-3204.44.3.240
12. Tavris, K. (1992). *The mismeasure of woman*. New York, NY: Simon & Schuster
13. Этчеоген, Г. (2003). Эмпатия. *Журнал практической психологии и психоанализа*, № 1.
14. Ягнюк, К. В. (2003). Природа эмпатии и ее роль в психотерапии. *Журнал практической психологии и психоанализа*, № 1.